

Contribución parafiscal en la Ley de Bosques*

Gilberto Atencio Valladares **

Sumario: I.- Introducción. II.- Contenido. 1.- Ley de Bosques.
1.1.- Contribución parafiscal en la Ley de Bosques. 1.2.- Comentarios.
III.- Conclusiones. IV.- Bibliografía.

I.- Introducción

Los tributos medioambientales de amplio arraigo en la Unión Europea¹, parten del principio fundamental de “quien contamina paga”. Estas categorías tributarias rompen con el esquema tradicional de los tributos de finalidades recaudatorias, debido a que se trata de proteger el medioambiente con la implementación de tributos que ayuden a disminuir la contaminación medioambiental.

En el caso del ordenamiento jurídico venezolano, la tributación medioambiental es incipiente. No existe una cultura en relación a estas categorías de tributos. Sin embargo, se comienzan a observar algunas leyes, que crean

* Esta reseña fue enviada en septiembre de 2.013. Se comenta la contribución parafiscal de la Ley de Bosques, publicada en Gaceta Oficial núm. 40.222, de fecha 06 de agosto de 2.013.

** Profesor de la Universidad Rafael Urdaneta. E-mail: gilbertoatenciov@usal.es

¹ La importancia de la tributación medioambiental se ha planteado en la doctrina española, (GARCÍA NOVOA, 2007), (GUERVÓS MAÍLLO, 2000), (HERRERA MOLINA, 2000), (JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, 1998), (ADAME MARTÍNEZ, 1993). También en la doctrina alemana (KLUTH, 1997). En la doctrina italiana, (AMATUCCI, 1975). En la doctrina venezolana, también se plantea desde hace tiempo, la importancia de la tributación medioambiental, (BLANCO-URIBE, A, 1995).